

УДК 622.272 (571.56)

К вопросу возведения, эксплуатации и обеспечения подвижности породных предохранительных подушек при подземной доработке подкарьерных запасов алмазосодержащих трубок в условиях криолитозоны

Киселев Валерий Васильевич, кандидат технических наук, с.н.с.

Хохолов Юрий Аркадьевич, доктор технических наук, в.н.с.

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН (г. Якутск)

Разработаны требования к геоматериалам, возведению, эксплуатации и обеспечению подвижности предохранительных подушек при подземной доработке подкарьерных запасов кимберлитовыми системами с обрушением в условиях криолитозоны. Приведена методика ведения опытно-экспериментальных работ с использованием специально сконструированных запатентованных установок поверхностного и углубленного типов конструкции ИГДС, позволяющих имитировать реальные условия эксплуатации предохранительных подушек. Подчеркивается обоснованность утверждения о том, что предохранительная подушка, несмотря на простоту конструкции, относится к сложным, многофункциональным сооружениям, от которой зависит безопасность и стабильность ведения подземных горных работ.

Ключевые слова: кимберлитовый карьер, предохранительная подушка, рудник, подкарьерные запасы, криолитозона, геоматериал, экспериментальные исследования.

Достижение критических глубин карьерами отработавших верхние части кимберлитовых трубок предполагает значительное расширение подземного способа их доработки, требующего разработки неординарных подходов к решению ряда вопросов как технологических, так и управления геомеханическим состоянием техногенно нарушенных горных

массивов, креплению выработок, вентиляции, регулированию теплового режима и т.д. Для отработки подкарьерных запасов трубки «Удачная» АК «АЛРОСА» принята система этажного обрушения (рис. 1) с одностадийной выемкой под породной предохранительной подушкой (ПП) [4,9,10].

Рис.1. Формирование ПП на различных этапах отработки рудного тела алмазосодержащей трубки «Удачная» [10]: а - до начала отработки подкарьерных запасов (положение навала пустой породы на дне карьера); б - на конец отработки подэтажа – 320/365 м

В отсутствие зарубежных и отечественных аналогов отработки подобных месторождений в условиях криолитозоны, крайне затруднено выполнение как проектных, так и целого ряда горных работ при возведении ПП, строительстве и последующей эксплуатации рудников. Зачастую, для обоснования выбора рациональных технических решений, необходимо проведение большого объёма исследований на математических и физических моделях, лабораторных и опытно-экспериментальных работ на горных пред-

приятиях, что сопряжено со значительными трудностями и немалыми затратами.

ПП имеет многофункциональное назначение: должна обеспечивать надёжную защиту подземного рудника от динамических воздействий породных отделистостей падающих с уступов бортов отработанного карьера; изоляцию подземного пространства рудника от проникновения в больших объёмах холодного атмосферного воздуха в зимнее время, предотвращая тем самым дестабилизацию вентиля-

ционного и температурного режимов; фильтрацию всех типов вод попадающих в карьер, предотвращая тем самым образование техногенного озера на дне. Кроме этого, ПП должна находиться в состоянии постоянной (круглогодичной) подвижности, равномерно опускаться при понижении очистных работ без образования завесаний и куполов, а так же морозостойкостью в суровых зимних условиях Севера, исключая тем самым образование смерзшихся конгломератов и зон.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, выполнение проектных работ по возведению ПП рекомендуется осуществлять в два этапа:

- первый этап – разрабатывается первичный проект по предварительным исходным данным с использованием результатов прогнозных оценок, лабораторных работ, физического и математического моделирования и т.д.;
- второй этап – уточняется (корректируется) предварительный проект по результатам опытно-

экспериментальных работ выполненных специализированными организациями.

Для защиты рудника от падающих пород с бортов отработанного карьера, ПП должна иметь требуемую толщину (рассчитываемую по методике ИГД УрО РАН) [10], а так же противостоять действию воздушной волны при обрушении пород и предотвращать, как уже говорилось, сверхнормативные утечки вентиляционного воздуха из рудника, осуществлять термоизоляцию подземного пространства рудника от проникновения атмосферного холода в зимнее время. Применительно к горнотехническим условиям кимберлитового рудника «Удачный» АК «АЛРОСА» отработывающего подкарьерные запасы, специалистами этого института проведены необходимые расчёты мощности ПП, которые представлены в табл. 1 [10]. Данные этой таблицы, по нашему мнению, могут быть использованы в практических целях для рудников криолитозоны отработывающих подкарьерные запасы кимберлитовых трубок со схожими горно-техническими условиями.

Таблица 1. Необходимая толщина ПП в зависимости от действия различных факторов

Факторы, определяющие необходимую толщину ПП	Горизонт выпуска				
	Гор. -365 м	Гор. -198 м	Гор. -465 м	Гор. -565 м	Гор. -665 м
Действие удара обрушившихся пород	17	19	27	36	45
Действие воздушной волны при обрушении пород	12	15	27	43	58
Предотвращение прямых аэродинамических связей с отработанным карьером	30	33	45	55	65
Термоизоляция подземного пространства рудника	30	30	30	30	30
Рекомендуемая толщина ПП, м	30	35	45	55	65

Необходимо так же учитывать постоянное накопление обрушившихся горных пород на поверхности ПП и, как следствие этого, самопроизвольное увеличение её толщины.

ПП, как уже говорилось, может быть как породной, так и рудной, выбор типа определяется технико-экономическими факторами.

Техническая мелиорация геоматериалов предназначенных для возведения ПП включает выполнение следующих операций:

- сортировку (грохочение) на колосниковых грохотах с удалением посторонних и металлических предметов;
- дробление крупных кусков на молотковых дробилках;
- удаление шламов и глин промывкой в барабанных скрубберах,
- выкладку отмелиорированных пород во временные отвалы (бурты) для обезвоживания;
- размещение обезвоженных геоматериалов в бункеры.

После этого приготавливается породная смесь предварительного состава, которая исследуется на нижеописанных установках, затем её состав корректируется. Отвечающая требованиям смесь доставляется автосамосвалами на дно отработанного карьера, где укладывается послойно до достижения требуемой мощности ПП, с последующей планировкой землеройной техникой с минимальным уплотнением..

Для оценки степени подвижности ПП расчётного состава, устойчивости к физико-химическому вывет-

риванию и механическому истиранию, фильтрующих свойств, морозостойчивости необходимо проведение опытно-экспериментальных работ по разработанной методике с использованием специально сконструированных запатентованных установок поверхностного и углубленного типов конструкции ИГДС [3,7,8], позволяющих имитировать реальные условия эксплуатации ПП. При этом имитация восходящего потока рудничного воздуха обеспечивается подачей сжатого воздуха, а сотрясательное воздействие взрывных работ – искусственной вибрацией.

Кроме этого, будут выявлены особенности течения процессов теплопереноса, слёживания, сегрегации, смерзания, льдообразования, а так же определены оптимальные значения основных параметров, определяющих требуемую подвижность отсыпаемой ПП; внесены коррективы в технологические режимы технической мелиорации геоматериала, приготовления смеси и её возведения.

Как уже говорилось, требуемый положительный круглогодичный температурный режим ПП обеспечивается восходящим потоком (фильтрующимся вентиляционным воздухом ($t \geq 2^{\circ}\text{C}$)) нагнетаемым рудничным вентилятором требуемой производительности подогреваемым калорифером предотвращая тем самым её смерзание в зимний период. Скорость фильтрации вентиляционного воздуха должна быть регулируемой в зависимости от хода температур наружного воздуха и действия естественной тяги, без дестабилизации вентиляционного режима рудника и выхолаживания подземного пространства.

Значения естественных тяг и требуемые объёмы вентиляционного воздуха рассчитываются по общепринятым методикам. Температурный режим ПП рассчитывается по специально разработанной методике [1,2,5,6].

Определяющим требованием обеспечения безопасности ведения горных работ определяющее влияние, как уже говорилось, является способность ПП сохранять подвижность и сыпучие свойства. При движении теплого воздуха, поступающего из рудника через слой мерзлых пород, не исключена конденсация влаги и смерзание кусков породы в конгломераты, что может нарушить равномерность опускания ПП. Необходимо также учитывать растепляющее воздействие дождевых атмосферных осадков и растаиваемого снега, которые также влияют на термовлажностное состояние ПП.

Ранее упоминалось, что навал породной смеси ПП состоит из отдельностей различной крупности. Таким образом его проницаемость может изменяться в очень широких пределах. Более точные характеристики можно получить только в результате натурных исследований. В процессе многолетних исследований технологических свойств руд и вмещающих пород Удачинского алмазонасного месторождения была сделана оценка зависимости сыпучих свойств пород, предназначенных для возведения ПП [11]. Затем подобные работы были продолжены и для этого на промплощадке карьера были сформированы четыре породных (рудных) штабеля на которых проводились разноплановые исследования процессов выветривания, фильтрации вод, динамики температурного режима, слеживаемости и т.д. Результаты экспериментальных исследований показывают, что исследуемые породы могут быть использованы и после проведения работ по их технической мелиорации сформированная из них ПП способна беспрепятственно фильтровать все воды, попавшие в отработанный карьер без образования техногенного озера на дне, а так же обладать круглогодичной подвижностью [11].

Как показали результаты исследований на математических моделях [5,6], при нахождении вновь возведенной ПП в мерзлом состоянии, наиболее благоприятным периодом ввода её в эксплуатацию является весенний, в частности, во время начала схода снега и появления вешних вод стекающих в карьер. В этом случае будет происходить быстрое повышение температур кусков геоматериалов слагающих ПП до положительных значений совместным тепловым воздействием вод «сверху» и фильтрующимся восходящим воздушным потоком «снизу» с высвобождением порового пространства от снега и обеспечением в последствии беспрепятственной фильтрации всех типов вод и дождевых осадков попадающих в карьер.

Таким образом, срок начала ведения очистных работ в руднике в первый год эксплуатации при нахождении ПП в мерзлом состоянии должен быть строго соблюден и скорректирован в соответствии с весенними погодными условиями в целях обеспечения её подвижности и фильтрационных свойств. При нахождении ПП в талом состоянии (когда она отсыпается в летний период из растаявших геоматериала-

лов), каких либо ограничений по срокам ввода её в эксплуатацию нет. Ведение очистных работ в руднике, в особенности операций по выпуску руды из блоков, должно быть строго упорядочено, для обеспечения равномерного опускания ПП по всей площади без образования завесаний и воронок выноса.

Для контроля за состоянием и смещениями ПП по периметру верхнего уступа законсервированного карьера должны быть оборудованы наблюдательные станции, а на поверхности по всей площади ПП по завершении всех работ по её возведению установлены сигнальные маяки в расчёте 1 шт. на 50 м², представляющие собой объёмную облегчённую тетраэдрическую или кубическую конструкцию с размером граней не менее 1Ч1Ч1 м покрытыми светоотражающими составами, обеспечивающими их круглогодичную видимость в светлое время суток.

Инструментальные и визуальные наблюдения за состоянием и динамикой смещений ПП рекомендуется производить с ежемесячной периодичностью в соответствии с разработанной методикой с помощью оптических приборов (биноклей, подзорных труб), а так же лазерного сканера «Leica HDC 880», который хорошо зарекомендовал себя на горных предприятиях Севера, надёжен в эксплуатации при отрицательных температурах, позволяет вести дистанционные наблюдения на расстоянии до 2 км.

Должны фиксироваться как «положительные» смещения ПП «вверх», при возрастании её мощности за счёт поступления обрушивающегося породного материала с бортов карьера, так и «отрицательные» – «вниз», в период выпуска руды из очистных блоков с понижением горных работ в руднике. Сопоставление результатов сканирования сигнальных маяков на ПП (до и после выпуска руды из блоков) позволит наряду с визуальными наблюдениями выявить особенности и динамику её смещений, появление провалов, скоплений снега (снежников), воды, льда, образования наледей и т.д.

Замеры температуры поверхности ПП рекомендуется производить только в зимнее время тепловизором FEIRS 660 по разработанной методике. Проведенными замерами фиксируются переохлажденные и смерзшиеся зоны и наледи на поверхности ПП, свидетельствующие о недостаточной фильтрации рудничного воздуха. Кроме этого, определяются границы зон с повышенной температурой, обусловленных значительными, восходящими потоками теплого воздуха из рудника, свидетельствующие о образовании сквозных каналов («продухов») и неравномерной фильтрации воздуха по объёму ПП.

Имеет все основания утверждение, что, несмотря на кажущуюся простоту конструкции, ПП относится к многофункциональным, долговременным инженерным сооружениям, от подвижности, фильтрационных и физико-технических свойств которой во многом зависит безопасность и стабильность ведения всех видов работ на руднике.

В связи с этим, вопросам выбора геоматериала ПП, его технической мелиорации, приготовлении смеси необходимо уделять должное внимание. Все параметры ПП и работы по её сооружению должны выполняться в строгом соответствии с проектом.

Высокие требования в обязательном порядке должны предъявляться к соблюдению условий эксплуатации ПП в строгом соответствии с временами года и первоначальным нахождением её в талом или мерзлом состоянии, а так же с режимом выпуска руды из очистных блоков рудника.

Литература:

1. Заровняев Б.Н., Шубин Г.В., Курилко А.С., Хохолов Ю.А. Прогноз температурно-влажностного состояния предохранительной подушки при отработке подкарьерных запасов руды в условиях криолитозоны // Горный журнал. - 2016. - №9. - С. 33-36.
2. Каймонов М.В., Хохолов Ю.А. Математическое моделирование температурно-влажностного режима блока отбитой руды рудников Севера // Наука и образование. - 2010. - № 1. - С. 27–32.
3. Киселев В.В., Курилко А.С., Хохолов Ю.А. Методы и экспериментальные установки для натуральных исследований физико-технических свойств смесей техногенных геоматериалов защитных подушек // Евразийское Научное Объединение. - 2018. - Т. 1. - № 10 (44). - С. 75–78.
4. Коваленко А.А., Тишков М. В. Оценка подземного способа отработки месторождения трубки «Удачная» с применением системы с самообрушением // Горный-информационно-аналитический бюллетень. - 2017. - № 4. - С. 117–128.
5. Неустроев А.П., Хохолов Ю. А. Влияние инфильтрации атмосферных осадков на температурно-влажностный режим породной подушки в условиях Севера // Геомеханические и геотехнологические проблемы освоения недр Севера: Горный информационно-аналитический бюллетень. - № 11 (специальный выпуск 24). - 2017. - С. 310–318.
6. Неустроев А.П., Хохолов Ю. А. Учет инфильтрации атмосферных осадков и фильтрации влажного рудничного воздуха при накоплении льда в слое породной предохранительной подушки в условиях криолитозоны // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2018. - № 12. - С. 39–47.
7. Патент РФ на полезную модель № 147743. Шубин Г.В., Заровняев Б.Н., Дмитриев А.А., Васильев И.В., Николаев И.А., Курилко А.С., Киселев В.В. Физическая модель для исследования сыпучих свойств рудопородных материалов. 2014. Бюл. № 32.
8. Патент РФ №2571435. Васильев И.В., Киселев В.В., Заровняев Б.Н., Николаев И.А., Шубин Г.В., Курилко А.С., Дмитриев А.А. Устройство для исследования сыпучих свойств геоматериалов. 2015. Бюл. № 35.
9. Соколов И.В., Смирнов А.А, Антипин Ю.Г., Кульминский А.С.Отработка подкарьерных запасов трубки «Удачная» в сложных климатических, горно- и гидрогеологических условиях // Горный журнал. - 2011. - №1. - С.63–66.
10. Соколов И.В., Смирнов А.А., Антипин Ю.Г., Никитин И.В., Тишков М.В. Обоснование толщины предохранительной подушки при отработке подкарьерных запасов трубки «Удачная» системами с обрушением // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. - 2018. - № 2. - С. 52–62.
11. Шубин Г.В., Заровняев Б.Н., Курилко А.С., Дмитриев А.А. Технологические свойства руд и вмещающих пород Удачинского месторождения - Новосибирск: Наука. - 2017. - 160 с.